

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Carvalho, S., C., Silva, F. D. L. da, Franco, D. (2025). Gestão de pessoas na produção de conteúdo: Influenciadores digitais sob as redes do capital. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(5), 2023-0390. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250505>

How to cite this peer review report:

Carvalho, S., C., Silva, F. D. L. da, Franco, D. (2025). Peer review report for: Gestão de pessoas na produção de conteúdo: Influenciadores digitais sob as redes do capital. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(5), 2023-0390. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity.

The second reviewer did not authorize disclosure of their identity.

The third reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity.

Date review returned: 15-Dec-2023

Recommendation: Major revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

Nenhum

Comments to the Author

Agradecemos à autoria pela oportunidade de avaliar seu artigo que aborda tema atual e pouco explorado: a organização do trabalho de produtores de conteúdo. Além da relevância, o artigo tem o mérito de estar bem redigido e bem estruturado. Apresenta um corpus de análise original, porém pertinente para o alcance do objetivo e traz resultados interessantes. Todavia, o artigo carece de uma lente teórica capaz de dar robustez à

análise. Não há referencial teórico no trabalho, assim a análise e as categorias que a organizam baseiam-se, de forma superficial, em alguns conceitos marxistas. Essa é a principal fragilidade do artigo, porém, acredito que possa ser sanada caso a autoria se dedique a criar uma seção teórica e a revisitar a análise à luz de uma literatura que traga mais recursos para aprofundar a discussão do tema em tela. Dado que a autoria opta – de forma pertinente, sob meu ponto de vista – por uma análise de viés marxista, minha sugestão seria a utilização da lente teórica da Teoria do Processo de Trabalho (Labour Process Theory), tradição teórica que teve como origem a obra “Trabalho e Capital Monopolista” de Harry Braverman (1974/1987), que aprofundou a análise de como a mais-valia é produzida no interior da organização capitalista. As discussões que tomam como orientação a Teoria do Processo de Trabalho têm como objetivo o exame das dinâmicas de controle, consentimento e resistência que compõem o processo de trabalho. A Teoria do Processo de Trabalho discute, principalmente, o processo de trabalho de trabalhadores no ponto de produção, como fábricas e escritórios, mas tem gradualmente expandido seu horizonte para analisar processos de trabalho que se estendem para espaços de produção distantes da organização ou mesmo em espaços de “não trabalho”, nesse sentido, argumento que essa lente pode ser de extrema valia para aprofundar a discussão sobre a organização do trabalho dos produtores de conteúdo. Acredito que a incorporação dessa lente teórica ao artigo poderá ampliar a contribuição e relevância do estudo. A seguir, indico algumas referências que podem auxiliar, caso a autoria julgue que esse percurso teórico é pertinente.

- Antunes, R., & Braga, R. (2009). *Infoproletários: Degradação real do trabalho virtual*. Boitempo Editorial.
- Burawoy, M. (1979). *Manufacturing Consent*. University of Chicago Press.
- Castro, N. A., & Guimarães, A. S. A. (1991). Além de Braverman, depois de Burawoy: vertentes analíticas na sociologia do trabalho. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 6(17), 44–52
- Delbridge, R. (2006). *Extended Review: The Vitality of Labour Process Analysis*. *Organization Studies*, 27(8), 1209–1219.
- Fleming, P., & Sturdy, A. (2009). “Just be yourself!”: Towards neo-normative control in organisations? *Employee Relations*, 31(6), 569–583.
- Hall, R. (2010). *Renewing and Revising the Engagement between Labour Process Theory and Technology*. In Paul Thompson & C. Smith (Eds.), *Working Life*. Macmillan Education UK.
- Knights, D. (1990). *Subjectivity, Power and the Labour Process*. In D. Knights & H. Willmott (Eds.), *Labour process theory* (p. 331). THE MACMILLAN PRESS LTD.
- Little, C. R. (1990). *The Labour Process Debate: A Theoretical Review 1974-1988*. In D. Knights & H. Willmott (Eds.), *Labour Process Theory*. Palgrave Macmillan UK.
- Sturdy, A., Fleming, P., & Delbridge, R. (2010). *Normative Control and Beyond in Contemporary Capitalism*. In *Working Life* (pp. 113–135). Macmillan Education UK.
- Thompson, Paul, & Smith, C. (2010). *Debating Labour Process Theory and the Sociology of Work*. In Paul Thompson & C. Smith (Eds.), *Working Life*. Macmillan Education UK.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). *Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy*. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75.

Reviewer 2 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity.

Date review returned: 18-Jun-2024

Recommendation: Minor revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

There is not.

Comments to the Author

Agradeço a oportunidade de ler e contribuir com a interessante pesquisa intitulada “ O CHÃO DE FÁBRICA DAS REDES SOCIODIGITAIS: UMA ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOS PRODUTORES DE CONTEÚDO”. Um artigo que demonstra clara contribuição com campo, apresenta elementos inéditos e que contribui também com a produção de artigos críticos de cariz de marxista, considerando que se trata de uma lacuna na Administração.

O artigo apresenta uma boa estrutura, com texto claro, coeso e conciso e coerente teórico-epistemológica. A discussão tem base teórica consistente e atual e o tema ainda é relativamente novo na Administração, o que justifica a submissão à RAE.

O principal ponto forte consiste na análise marxista à expansão dos trabalhadores “produtores de conteúdo”, para apresentar uma introdução para compreender como o modo capitalista tem sofisticado seus meios para circulação e produção de (mais)valor.

A seguir são apresentadas algumas sugestões que visam contribuir com a versão final do artigo:

Página 6 - linhas 18-25: Recomendo que nomeiem essas corporações como “empresas-plataforma” conforme Franco, Ferraz e Ferraz (2023), pois ajuda entender que se trata de empresas capitalista, ainda que o negócio delas pareça “virtual”.

Economia política da uberização: a exploração dos trabalhadores conforme as três formas de intermediação do trabalho nas empresas-plataforma

Página 7 - linhas 29-53: ficou muito grande. Sugiro dividir em 2.

A analogia com o chão da fábrica ficou muito interessante, pois remete à produção e ao processo de produção e extração do mais-valor. Penso que isso poderia/deveria ter sido mais explorado. Especialmente na conclusão.

Página 10, linha 15: “avanço irrefreável” sugiro repensar o adjetivo, pois da forma como está, torna o desenvolvimento as TIC como autodeterminadas, ou melhor, passar uma ideia de determinismo tecnológico que teria se “desenvolveria” independente das relações sociais.

> Na discussão sobre subsunção (página 14 em diante)

Talvez a categoria “subsunção virtual” utilizada por Franco e Ferra (2018) possa ser acionada para caracterizar a relação dos produtores de conteúdo, não porque o “patrão” não exista, mas pelo fato dele ficar oculto por trás do algoritmo.

<https://www.scielo.br/j/cebape/a/9NJd8xMhZD3qJVwqsG4WV3c/?format=pdf&lang=pt>

Muito interessante a questão apontada como “meu canal” como se fosse propriedade do produtor de conteúdo. Considerem relacioná-la com meios de trabalho para que o trabalhador possa executar sua atividade. Tal como “nossa” mesa de trabalho na universidade, por exemplo.

A categoria “saúde” ficou muito pouco desenvolvida, deixa frágil a argumentação. Sugiro que seja suprimida enquanto categoria, sem prejuízo a discussão proposta. Ou então que possa ser adicionada ao tópico sobre salário, vinculando a discussão sobre a reprodução da força de trabalho. O pequeno trecho que sobraria neste tópico poderia ir para a conclusão. Da forma como está, o tópico ficou “apressado” e pouco argumentativo, melhor reforçar as discussões mais desenvolvidas e aparecer como complementar.

A conclusão precisa de aprofundamento, trazer “os efeitos” para cá pode ajudar nisso, basta que desenvolvam o argumento acerca do processo de subsunção. Além disso, vocês podem tentar fazer uma análise do trabalho do produtor de conteúdo com um trabalhador “clássico” ou com o “chão da fábrica”, como está no título, para ajudar o/a leitor/a a compreender como seu processo de trabalho segue o movimento do capital. Quando fizerem isso, considerem reforçar os “resultados” no resumo.

Parabéns pela pesquisa.

Reviewer 3 Report

The reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

Authors' Responses

prezados editores

Primeiramente, agradecemos pelas valiosas contribuições. Segue a resposta aos pareceres dos(as) avaliadores(as).

1º avaliador (a): Major revision

Conforme sugerido, o referencial teórico foi todo reformulado e uma seção foi criada para esse fim, na qual resgatamos os estudos críticos em gestão de pessoas, principalmente aqueles de base marxista. Também há uma seção teórica dedicada ao avanço das plataformas digitais e o processo de plorearização da classe trabalhadora. Ambos foram essenciais para sustentar as análises que são tecidas nos resultados.

No que se refere à utilização da lente teórica da Teoria do Processo de Trabalho (Labour Process Theory), compreendemos que, na contramão das teorias que propagandeam o fim do conflito capital-trabalho (Gorz, 1999), a tese da desqualificação de trabalhadores na dinâmica capitalista (Braverman, 1974) traz contribuições importantes para as proposições teóricas e críticas que se propõem a investigar as relações e as condições de trabalho que circunscrevem o modo de produção capitalista hodierno.

Independente das suas limitações ou fragilidades, o conhecimento produzido pela e a partir da Teoria do Processo de Trabalho (TPT) possui como mérito a busca por evidenciar a degradação do trabalho sob o modo de produção capitalista, o que abre espaço para o desenvolvimento de um conjunto de pesquisas que trazem à tona dinâmicas de controle (Reed, 1992), consentimento (Burawoy, 1979) e de resistência no local de trabalho.

As principais críticas à tese da desqualificação vão no sentido de denominá-la como uma “abordagem marxista estruturalmente determinista” (Delbrige, 2014, p. 1209). Partindo dessa crítica, abordagens mais recentes da TPT dão lugar a estudos que privilegiam o papel de gestores e trabalhadores como agentes mais ativos (Sturdy, Fleming, Delbrige, 2010) e as diferentes formas de controle e agência, tanto resistência quanto consentimento, dos trabalhadores (Friedman, 1977; Edwards, 1979; Burawoy, 1979).

Se por um lado, tais estudos avançam no sentido de evidenciar que os sistemas de controle não são fixos ou deterministas e que há processos de negociação, por outro lado, sua fragilidade reside no enfoque sobre processos particularistas ou restritos a ambientes e locais de trabalho específicos. Nesse sentido, e em concordância com Hall (2010), tanto a tradição político-materialista quanto a perspectiva social construtivista recuam ao oferecer estudos empiricamente ricos, mas teoricamente modestos, o que acaba por oferecer um conjunto escasso de proposições gerais para uma teoria geral da tecnologia e do trabalho no modo de produção capitalista, em especial no contexto de plataformação.

Diante dos motivos aqui apresentados e em busca de apreender o movimento de reprodução capitalista em sua totalidade, optamos por utilizar o ferramental teórico-metodológico marxiano e os estudos críticos em gestão de pessoas. Compreendemos que a referida área apresenta um acúmulo teórico capaz de oferecer as bases necessárias para analisar as novas metamorfoses do modo de produção capitalista, principalmente no que se refere aos trabalhadores produtores de conteúdo e os mecanismos de gerenciamento desse trabalho operacionalizado pelas plataformas digitais.

2º avaliador (a): Minor Revision

Apontamento avaliador(a) Página 6 - linhas 18-25: Recomendo que nomeiem essas corporações como “empresas-plataforma” conforme Franco, Ferraz e Ferraz (2023), pois ajuda entender que se trata de empresas capitalista, ainda que o negócio delas pareça “virtual”. Economia política da uberização: a exploração dos trabalhadores conforme as três formas de intermediação do trabalho nas empresas-plataforma

Resposta: Feito

Apontamento avaliador(a): Página 7 – linhas 29-53: ficou muito grande. Sugiro dividir em 2.

Resposta: Feito

Apontamento avaliador(a): A analogia com o chão da fábrica ficou muito interessante, pois remete à produção e ao processo de produção e extração do mais-valor. Penso que isso poderia/deveria ter sido mais explorado. Especialmente na conclusão.

Resposta: Feito

Apontamento avaliador(a): Página 10, linha 15: “avanço irrefreável” sugiro repensar o adjetivo, pois da forma como está, torna o desenvolvimento as TIC como autodeterminadas, ou melhor, passar uma ideia de determinismo tecnológico que teria se “desenvolveria” independente das relações sociais.

Resposta: Feito, adjetivo suprimido.

Apontamento avaliador(a): Na discussão sobre subsunção (página 14 em diante), talvez a categoria “subsunção virtual” utilizada por Franco e Ferraz (2018) possa ser acionada para caracterizar a relação dos produtores de conteúdo, não porque o “patrão” não exista, mas pelo fato dele ficar oculto por trás do algoritmo. <https://www.scielo.br/j/cebape/a/9NJd8xMhZD3qJVwqsG4WV3c/?format=pdf&lang=pt>

Resposta: Trecho suprimido após reformulação.

Apontamento avaliador(a): Muito interessante a questão apontada como “meu canal” como se fosse propriedade do produtor de conteúdo. Considerem relacioná-la com meios de trabalho para que o trabalhador possa executar sua atividade. Tal como “nossa” mesa de trabalho na universidade, por exemplo.

Resposta: Feito.

Apontamento avaliador(a): A categoria “saúde” ficou muito pouco desenvolvida, deixa frágil a argumentação. Sugiro que seja suprimida enquanto categoria, sem prejuízo a discussão proposta. Ou então que possa ser adicionada ao tópico sobre salário, vinculando a discussão sobre a reprodução da força de trabalho. O pequeno trecho que sobraria neste tópico poderia ir para a conclusão. Da forma como está, o tópico ficou “apressado” e pouco argumentativo, melhor reforçar as discussões mais desenvolvidas e aparecer como complementar.

Resposta: Feito. A apresentação dos resultados foi toda reformulada.

Apontamento avaliador(a): A conclusão precisa de aprofundamento, trazer “os efeitos” para cá pode ajudar nisso, basta que desenvolvam o argumento acerca do processo de subsunção. Além disso, vocês podem tentar fazer uma análise do trabalho do produtor de conteúdo com um trabalhador “clássico” ou com o “chão da fábrica”, como está no título, para ajudar o/a leitor/a a compreender como seu processo de trabalho segue o movimento do capital. Quando fizerem isso, considerem reforçar os “resultados” no resumo.

Resposta: Feito, Parágrafo inserido nas considerações finais.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity.

Date review returned: 15-Nov-2024

Recommendation: Accept

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

There is not.

Comments to the Author

Agradeço a oportunidade de participar de uma nova rodada de avaliação do artigo agora nomeado “GESTÃO DE PESSOAS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO: INFLUENCIADORES DIGITAIS SOB AS REDES DO CAPITAL” e do qual, a partir daqui, já aponto as mudanças consideráveis que foram realizadas, começando pelo nome e que se manifesta no novo objetivo: “Realizar uma apreensão dos processos de gestão de pessoas que são operacionalizados para gerir o trabalho dos produtores de conteúdo, os quais, subordinados ao processo de valorização do capital, emergem como uma das formas de ser proletariado no século XXI” (p. 5, l.31-35)

Trata-se de artigo embasado no materialismo histórico-dialético e que se apoia na tradição crítica de estudos brasileiros para inquirir a gestão de pessoas (recursos humanos) enquanto um instrumento do capital, e faz isso considerando não somente a discussão teórica, mas no campo, especificamente quanto ao trabalho dos produtores de conteúdo (influencers).

O trabalho tem o mérito de contribuir com o campo dos estudos críticos, cujo papel tem sido historicamente decisivo para apreensão do movimento do real e suporte para as lutas dentro e fora na academia. Afinal, qual seria o papel da ciência senão contribuir com a emancipação humana? Ao menos, deveria ser assim, de modo que tal artigo reforça a máxima tragtenbergiana: seu conhecimento serve a que(m)?

Os/as autores/as fizeram mudanças profundas na base teórica e igualmente na estrutura (exposição) do texto, buscando atender ao que fora pedido pelos/as pareceristas, sobretudo valendo-se da oportunidade da revisão para aclarar aspectos teóricos/expositivo que ainda careciam de maior robustez. Nesse caminho, destaco o enfoque acerca dos estudos críticos em gestão de pessoas, campo que ainda demanda maior aprofundamento e extensão e que no artigo fora apenas introduzido, mas que abre uma senda investigativa importante.

O texto tem boa fluidez, uso adequado da língua portuguesa culta, estrutura compatível com proposta e metodologia alinhada com o objetivo proposto. Parabéns aos/as autores/as pela pesquisa realizada e pela qualidade da exposição.

Reviewer 2 Report

The reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.